

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

использования искусственного интеллекта в обучении // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-studenty-o-vozmozhnostiyah-i-ogranicheniyah-ispolzovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-obuchanii> (дата обращения: 07.05.2026).

2. Галагузова М.А., Перекальский И.Н. Трансформация образования с внедрением искусственного интеллекта: постановка проблемы // Ценности и смыслы. 2024. №1 (89). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-obrazovaniya-s-vnedreniem-iskusstvennogo-intellekta-postanovka-problemy> (дата обращения: 07.05.2026).

3. Кеннон О.В., Пустошило П.В., Иванцов А.А. Проблема использования нейросетей и инструментов искусственного интеллекта обучающимися вузов: этический аспект // Russian Journal of Education and Psychology. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ispolzovaniya-neyrosetey-i-instrumentov-iskusstvennogo-intellekta-obuchayuschimisya-vuzov-eticheskiy-aspekt> (дата обращения: 07.05.2026).

ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО САМОРАЗВИТИЮ

к.ф.н., доц. КорABLEVA Екатерина Алексеевна

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
eakorableva@mail.ru

Аннотация: статья посвящена изучению синтаксических особенностей современной англоязычной литературы по саморазвитию на примере книги Джона П. Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живёшь» (англ. *The Cafe on The Edge of The World*, 2003). Рассмотрены основные особенности синтаксиса в материале исследования, делается вывод о наиболее частотных из них.

Ключевые слова: синтаксис, синтаксические особенности, английский язык, литература по саморазвитию.

Изучение современных жанров англоязычной литературы и ее лингвостилистических особенностей позволяет внести определенный вклад в понимание законов функционирования письменного английского языка в настоящее время. Данная статья содержит результаты рассмотрения особенностей литературы по саморазвитию на примере книги Джона П. Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живёшь» (англ. *The Cafe on The Edge of The World*, 2003).

Анализ данного произведения позволяет сделать вывод о преобладании в нем простых синтаксических конструкций и общеупотребительных лексических единиц. Текст, очевидно, построен таким образом, чтобы показать атмосферу непринужденного повседневного общения. Однако нельзя не отметить наличие определенных средств создания экспрессии, что характерно для любого разговора, в частности, на синтаксическом уровне.

Из экспрессивных синтаксических средств в материале исследования большую часть занимают парентетические внесения, прерывающие «плавное течение речи» [1, с.184]. Из всех используемых автором средств экспрессивного синтаксиса на парентезы приходится 51%. Следует отметить разнообразие в типах парентетических внесений. Так, с точки зрения расположения в предложении можно выделить парентезы в начальной позиции, середине и конце высказывания. Среди них особенно выделяются внесения в начале предложения (в 83% от всего числа используемых парентез). Наиболее часто автор использует слово "well" (в 22% случаев). Приведем некоторые примеры:

Well, as I mentioned before, they all seem genuinely happy. [4]

Well, I realized that for me, every day is an opportunity to fulfill the answer to the question you glimpsed on the back of the menu. [4]

Nonetheless, we take the job so we can pay for whatever we want to buy. [4]

As a matter of fact, I bet within ten years you could have an international fish distribution business. [4]

С точки зрения содержания в тексте встречаются парентезы, относящиеся к категории отсылки (1), экземплификации (2) и делиберативности (3) [1, с.33]:

1) Although you may not remember it, you'll be thinking about the question while you sleep, too. [4]

2) For instance, driving this make of automobile will bring meaning to your life. [4]

3) It should help explain what we've been talking about, though. [4]

С точки зрения состава используемые парентетические внесения можно разделить на однословные (1), многословные (2) и внесения-предложения (3):

1) Actually, I think I'm beyond surprised and quickly heading to shocked. [4]

2) To be honest, I'm not sure. [4]

3) A few moments later, as I was rereading the first question – “Why are you here?” – Casey came back and sat down across from me. [4]

Вторым по распространенности экспрессивным синтаксическим средством в материале исследования является эллипсис – «перевод в импликацию структурно необходимого элемента конструкции» [3, с. 230]. В анализируемом тексте данное синтаксическое явление используется в 20% предложений. В большинстве случаев встречаются парадигматически восполняемые эллиптические конструкции, включенные в произведение для имитации разговорной речи, например:

Fair enough. [4]

Correct. [4]

Just thinking. [4]

Однако в ряде случаев автор использует и синтагматически восполняемые эллиптические предложения, в которых пропущенное слово (или слова) эксплицируется из окружающего контекста [2, с. 180]:

“The what?” I asked, surprised. Anne smiled and pointed to the menu. “The second question”. [4]

Помимо парентез и эллиптических конструкций в анализируемом тексте встречаются также повторы (в 4% от всех экспрессивных синтаксических средств), призванные акцентировать внимание на важной с точки зрения автора информации. Ниже представлены некоторые примеры наиболее распространенного типа повторов в материале исследования – параллелизма:

“Company,” I replied. “Definitely company.” [4]

“If your definition of helping people means joining the medical profession, do that. If it means building shelters in an impoverished area, do that.” [4]

Следует также отметить использование риторических вопросов (5% из всех экспрессивных синтаксических конструкций). Вопросительные предложения в данной книге занимают особое место, т.к. большое внимание в ней уделено именно разговору, насыщенному вопросно-ответными единствами. Риторические вопросы, не требующие ответа, в материал исследования включены с целью дать пищу для размышления, обратить внимание на жизненные проблемы, важные не только для автора, но и для читателей:

Why are you here? Do you fear death? Are you fulfilled? [4]

Данные предложения повторяются много раз на протяжении всего произведения, ответы на них не даются, но предлагаются подходы к их нахождению.

Есть и другие риторические вопросы в тексте, в частности, следующие:

What do you do once you know why you're here? And then they actually did those things... Why would they fear death? [4]

Еще одно яркое средство экспрессивного синтаксиса – парцелляция, заключающаяся в «членении структуры предложения на несколько интонационно-обособленных частей в целях создания определенных стилистических эффектов» [1, с. 68] – в материале исследования встречается нечасто (всего в 1% экспрессивных предложений), но вносит определенный вклад в выделение важной информации и предложение читателю необходимого темпа прочтения с паузами, как видно в следующем примере: You can't fear not having the chance to do something if you've already done it. Or if you're doing it every day.” [4]

При изучении особенностей экспрессивного синтаксиса нельзя не обратить внимание на пунктуацию. В анализируемой книге не наблюдается большого разнообразия в используемых автором знаках препинания. Кроме наиболее распространенных и традиционных – точек и запятых – следует отметить наличие достаточно большого количества используемых многоточий (в 12 % предложений, отличающихся особой экспрессивностью) и тире (в 8%). Данные средства пунктуации используются для выделения важной информации, указания на паузы в речи, задают темп чтения. Приведем некоторые примеры:

Gateways, parts of my being, beckoning voices.... I really had no idea what she was talking about. [4]

It's important everything happens... at the right time. [4]

But when you go beyond glancing and actually see it, and then truly ask it of yourself—your world changes.” [4]

It's asking why someone exists – at all. [4]

Проведенное исследование позволяет выделить наиболее частотные средства экспрессивного синтаксиса в книге Джона П. Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живёшь» (The Cafe on The Edge of The World), относящейся к современной англоязычной литературе по саморазвитию. В качестве вывода можно утверждать, что проанализированное произведение не отличается большой концентрацией и разнообразием экспрессивных синтаксических конструкций, однако используемые в нем средства создания экспрессии на синтаксическом уровне позволяют сделать текст близким к разговорной речи, достаточно эмоциональным и вносят важный вклад в его убедительность.

Список использованной литературы:

1. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса: На материале английского языка: Учебное пособие. Изд.2-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
2. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. – Издательство: URSS, 2022.
3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1981.
4. Strelecky J. The Café on the Edge of the World : a story about the meaning of life. – 1st Aspen Light Publishing ed. – Windermere, FL: Aspen Light Publishing, 2020.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОКОНТЕНТА TED TALKS КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

к.ф.н., Неудахина Юлия Николаевна

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.

Толстого, Россия

tutor2374@rambler.ru

Аннотация: статья посвящена рассмотрению ресурса TED Talks в качестве инструмента в образовательной практике по английскому языку. Представлены его общие характеристика, а также описаны преимущества и особенности применения. Приведён порядок работы с аутентичным видеоматериалом, описаны три этапа работы с ним, каждому из которых сформулированы цели и конкретные задания, направленные на развитие умений разных видов речевой деятельности. Описана роль педагога при осуществлении работы с применением видеоконтента TED Talks.

Ключевые слова: видеоконтент, интернет-ресурс, видеоролик, выступление, конференция.

Иноязычная образование на современном этапе, как и другие отрасли, находятся под влиянием информационного общества. В условиях развития